

从文化到科学：基于钱塘观潮的问题式“潮汐学”课程设计

王韞玮¹，于谦²，高抒²

1. 南京师范大学 海洋科学与工程学院，南京 210023

2. 南京大学 地理与海洋科学学院，南京 210023

摘要：本文以钱塘观潮这一独特自然现象为切入点，设计围绕5个核心问题的“潮汐学”课程。采用问题导向教学法，将文化传统与科学理论相融合，有效弥合教学中长期存在的理论与实践脱节问题，为相关课程的教学改革和文化传统有机融入科学教育提供新思路。

关键词：潮汐学；问题导向教学法；钱塘江涌潮

中图分类号：G642

文献标识码：A

文章编号：

钱塘江大潮，作为中国最著名的自然奇观，自古以来就吸引了无数文人墨客和科学探索者的目光。钱塘观潮的历史可以追溯到春秋战国时期^[1]。唐宋以来，它更成为文人雅士竞相吟咏的主题。苏轼的“八月十八潮，壮观天下无”，成为了描述这一奇观的经典之句。钱塘观潮不仅是一种自然观赏活动，更是中华文化中人与自然和谐相处的生动体现^[2-3]。同时，钱塘江大潮因其独特的物理特性，成为了海洋学研究的重要对象^[4]。

在“海洋科学导论”和“物理海洋学”等海洋科学类本科生核心课程中，“潮汐学”是重要教学组成部分^[5-9]。“潮汐学”也可以单独作为一门进阶的专业课程^[10-11]。传统的“潮汐学”教学主要以理论讲授为主，缺乏与实际现象的联系。学生难以将抽象的概念与具体现象结合起来，深刻理解潮汐的形成机制和变化规律。因此，本文旨在以真实问题为驱动，以钱塘江观潮为例，将文化和科学有机结合，将问题导向教学法引入“潮汐学”教学，以期激发学生的学习兴趣，促进理论与实践结合，培养学生的跨学科思维和应用能力。

一、理论基础

问题导向教学法（problem-based learning, PBL）是一种以学生为中心、以真实问题为驱动的教学方法。它起源于20世纪60年代的医学教育，并逐渐扩展到其他学科^[12]。在科学教育中，PBL能有效激发学生的学习动机和兴趣，例如通过提出“为什么钱塘江大潮总是在农

基金项目：国家自然科学基金项目（42076172）

作者简介：王韞玮，女，副教授，主要从事物理海洋学与海洋沉积动力学的教学和研究工作。

历八月十八前后出现”的问题，激发学生的好奇心并促使他们主动探索答案。PBL 有助于培养学生的批判性思维和问题解决能力，学生需要综合运用物理、地理、天文等多学科知识解决复杂的潮汐问题，从而促进深度理解和长期记忆。

在海洋科学教育中，PBL 尤其重要，因为海洋现象复杂多变，单纯的理论讲解难以让学生真正理解科学原理。通过提出“为什么会有潮汐，周期大部分是 12.42 小时”等问题，可引导学生将抽象理论与具体海洋现象联系起来，培养实践思维和应用能力。同时，将文化传统融入科学教育，不仅提供历史背景和人文视角，还增强学习的亲和力和关联性，激发学生的文化自信和民族自豪感，培养人文和科学素养，促进对科学本质的理解。

二、课程设计

本课程以钱塘观潮为案例，将文化和科学有机结合，采用问题导向教学法（PBL）设计“潮汐学”课程内容。

第一步，是从文化的视角入手，以钱塘江大潮为例，让学生对潮汐产生感性认识，总结其中的经验规律，激发学习兴趣，为下一部分的理论解释打下基础。提供的素材包括：

（1）诗歌鉴赏：如苏轼的“八月十八潮，壮观天下无”，白居易的“早潮才落晚潮来，一月周流六十回”。

（2）小说解读：如金庸《书剑恩仇录》中陈家洛和乾隆八月十八观潮的桥段，《水浒传》中鲁智深在杭州六和塔归隐时感悟“咦！钱塘江上潮信来，今日方知我是我”。

（3）纪录片赏析：如 BBC2019 年拍摄的纪录片《Tide》第 1 集《Understanding the tide》，展现农历八月十八前后海宁盐官 10 万人观潮的盛况和钱塘江令人惊叹的涌潮奇观。

通过这些丰富多样的文化素材，让学生认识到杭州湾潮汐的两大特点，一是半日潮（“早潮才落晚潮来，一月周流六十回”），二是每年农历八月十八的潮汐最大（“八月十八潮，壮观天下无”）。为什么是这样，需要学习潮汐学基本概念和原理，才能予以解释。

第二步，我们设计了 5 个层层递进的核心问题，引导学生深入探索潮汐学的基本概念和原理：

（1）为什么会有潮汐，并且世界上大部分地方的潮汐是半日潮（周期 12.42 小时）？

（2）为什么每月初一、十五是大潮？

(3) 为什么农历二月十五和八月十五的大潮更大，小潮更小？

(4) 为什么钱塘观潮最佳时间在农历八月而不是二月？

(5) 为什么钱塘观潮最佳时间是农历八月十八而不是八月十五？

前 3 个问题聚焦牛顿平衡潮理论，揭示潮汐产生的基本机制，分别对应引潮力、大小潮和潮汐日不等这 3 个关键概念。后 2 个问题则延伸至拉普拉斯动力潮理论，探讨潮波的传播规律。

基于这 5 个核心问题，我们设计了相应的教学模块，包括：潮汐产生的基本原理，探讨潮汐现象的成因和周期；月相与潮汐的关系，解释大小潮的形成机制；潮汐日不等现象，解释潮汐的季节性变化，探讨地球公转对潮汐的影响；钱塘江河口的地理特性，解释最佳观潮季节的选择；钱塘观潮的精确时机，探讨潮波传播理论。每个模块包含理论讲解和讨论环节。旨在帮助学生全面理解潮汐学知识，并将其与钱塘观潮现象紧密联系。

课堂教学采用互动式讲授方法，通过启发式提问引导学生思考，辅以丰富的多媒体资料展示潮汐现象。我们鼓励小组合作学习和组织辩论交流，培养学生的协作能力和批判性思维。

在教学过程中，注意物理学前期知识的融入。学生在中学物理的学习阶段，已经掌握了物质和能量概念，并已熟悉受力分析、物质运动、能量耗散等内容，因此讲到基于物理学的潮汐理论时应注意衔接，指明牛顿平衡潮理论是基于受力分析的，而拉普拉斯动力学理论是基于物质运动、能量耗散的^[13]。

同时，从潮汐理论的历史发展入手，让学生们进一步认识到科学是不断进步的，理解为何现代科学更具有先进性。关于潮汐理论的历史发展，我国古代的探索是一个典型案例^[3]。我国古代的理论潮汐表、实测潮汐表有很强的现实意义，但对于地球历史上潮汐将如何演化这个问题却无能为力。而现代潮汐理论却能根据潮汐能量耗散来预测，能够预见到地球自转减缓、月球-地球距离加大的后果，由此进一步推论潮汐周期是会改变的（ M_2 分潮的 12.42 小时周期只是目前的状态）。从预测性上，体现现代科学的先进性。

此外，数据分析和建模能力的培养也是课程的重要组成部分。我们指导学生收集和分析潮汐数据，使用专业工具可视化，并鼓励他们构建简单模型进行潮汐分析和预报。

为进一步将课堂学习与实际应用相结合，我们计划组织一系列实践活动，包括实地考察、专家讲座，以及与当地居民交流等。这些活动不仅丰富了教学内容，更创造了一个互动、实

践、创新的学习环境，使学生能够将所学知识应用于真实场景。

三、教学实施

我们的教学过程分为课前准备、课堂探讨和跨学科融合三个主要阶段，以确保学生能够循序渐进掌握知识，培养关键能力。

在课前准备阶段，鼓励学生进行自主探索。提供丰富的学习资源，包括与钱塘观潮相关的文学作品、科普视频和文章。布置预习任务，包括收集钱塘江潮汐数据，了解观潮历史，查阅潮汐基本理论。

进入课堂探讨阶段，围绕前文提到的 5 个核心问题展开讨论。教师扮演引导者角色，通过提问和启发，鼓励学生积极思考，表达见解。采用多种讨论形式，如小组讨论、辩论会、专题汇报等，保持课堂活力和趣味性。

在教学过程中，特别注重培养学生的跨学科思维，构成教学实施的第三阶段。通过将物理、地理、天文、历史、文学等多学科知识融入“潮汐学”的学习中，帮助学生形成全面的知识体系和综合分析能力。鼓励学生从多角度思考问题，培养他们的创新思维和解决复杂问题的能力。

四、评估方法

课程采用多元化评估方法，全面客观地评估学生的学习效果。评估体系涵盖三个主要方面：理论理解、应用能力和跨学科思维。

理解度评估包括概念掌握测试，融合选择题、简答题和案例分析，全面检验学生对核心概念的理解和运用。应用能力评估包括案例分析题和综合报告，例如，要求学生解释特定日期钱塘江潮汐现象成因、使用数学模型进行基于实际数据的潮汐分析和预报，考察学生解决实际问题的能力。跨学科思维评估鼓励学生撰写综合论文，从多角度分析钱塘观潮现象，检验学生的知识广度和融会贯通能力。

此外，我们通过问卷调查收集学生反馈，了解课程满意度、学习效果自评和跨学科学习体验，为持续改进课程提供依据。

五、预期教学效果

本课程的实施预计将带来多方面的积极成果，不仅深化学生的理论理解，还将培养他们

的实践能力和创新思维。

首先,我们期望学生能够深入理解潮汐理论,并具备将这些理论应用于实际问题的能力。通过将钱塘观潮这一具体案例融入教学,学生将能更直观地掌握抽象的潮汐概念,同时培养分析复杂自然现象的能力。其次,本课程旨在培养学生的跨学科思维和问题解决能力。通过将物理、地理、天文等多学科知识融入“潮汐学”的学习中,学生应能够形成全面的知识体系,并具备从多角度分析问题的能力。此外,我们期望通过这门课程增强学生对传统文化和现代科学融合的认识。钱塘观潮作为一个结合文化传统和自然科学的典型案列,将帮助学生理解科学与人文的内在联系,从而培养他们的文化自信和科学素养。

值得一提的是,这种问题导向的教学方法预期将显著提高学生的学习兴趣 and 自主学习能力。通过设置实际问题和组织实践活动,学生将更积极地参与学习过程,培养主动探索和终身学习的态度。这种学习方式不仅有助于知识的获取,更重要的是培养了学生的学习能力和科学探究精神。

然而,我们也认识到实施过程中可能面临的挑战,如学生的数学物理基础参差不齐可能影响部分学生对复杂概念的理解。为此,我们计划提供分层教学材料,组织小组协作学习,以帮助基础较弱的学生跟上进度。这种差异化教学策略将确保每个学生都能在自己的基础上取得进步。

为了持续改进课程质量,我们将建立定期更新机制,融入最新的研究成果,并建立学生反馈机制。此外,加强与其他相关课程的联系,形成综合性的课程体系,保持课程内容的前沿性和相关性。

六、总结

通过设计基于钱塘观潮的问题式“潮汐学”课程,可实现传统文化与现代科学的有机结合,有效解决教学中理论与实践脱节、缺乏文化视角等问题。问题导向教学法的应用有望显著提高学生的学习兴趣 and 效果,培养跨学科思维和问题解决能力。

课程的模块化设计和多元化教学方法使学生能够构建完整的潮汐学知识体系,同时提升实践能力和创新思维。融入文化元素的教学方式增强了学生的人文素养,促进了对科学知识的全面理解。

本文为“潮汐学”教学提供新的思路和方法,也为科学教育中融入文化传统、培养创新

型人才提供有益探索。这种教学模式有潜力推广到其他海洋科学课程中，促进海洋学教育的创新发展，同时为其他学科的教学改革提供借鉴。

参考文献:

- [1] 林炳尧. 涌潮随笔——一种神奇的力学现象[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [2] White J. Tides: The Science and Spirit of the Ocean [M]. San Antonio: Trinity University Press, 2017.
- [3] 宋正海. 潮起潮落两千年: 灿烂的中国传统潮汐文化[M]. 深圳: 海天出版社, 2012.
- [4] 潘存鸿, 郑君, 胡成飞等. 钱塘江涌潮影响因素研究[J]. 泥沙研究, 2023, 48(1): 13-20.
- [5] 冯士筭, 李凤岐, 李少箐. 海洋科学导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999.
- [6] Trujillo A P, Thurman H V. Essentials of oceanography (twelfth edition) [M]. Boston: Pearson, 2018.
- [7] 叶安乐, 李凤岐. 物理海洋学[M]. 青岛: 青岛海洋大学出版社, 1992.
- [8] Stewart R H. Introduction to Physical Oceanography [M]. College Station: Texas A&M University, 2008.
- [9] Talley L D, Pickard G L, Emery W J et al.. Descriptive Physical Oceanography: An Introduction (sixth edition) [M]. Boston: Elsevier, 2011.
- [10] 陈宗镛. 潮汐学[M]. 北京: 科学出版社, 1980.
- [11] The Open University. Waves, tides and shallow-water processes (second edition). [M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.
- [12] Strobel, J, van Barneveld, A. When is PBL More Effective? A Meta-synthesis of Meta-analyses Comparing PBL to Conventional Classrooms [J]. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 2009, 3(1): 44-58.
- [13] Cartwright D E. Tides: a scientific history [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

**From Culture to Science: A Problem-Based Course on Tides Inspired by the Qiantang River
Tidal Bore**

WANG Yunwei¹, YU Qian², GAO Shu²

1. Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China
2. Nanjing University, Nanjing 210023, China

Abstract: This paper introduces an innovative course on tides. Focusing on the Qiantang River tidal bore, the course is built around five core questions. Through problem-based learning methods, cultural traditions are integrated with scientific theories. This approach bridges the gap between theory and practice in teaching. It offers new ideas for teaching reform in related courses, and shows how to incorporate cultural traditions into science education.

Keywords: tides; problem-based learning; Qiantang River tidal bore